

Arztvisite auf der Baustelle Curnera

Bildbericht über eine Kehrseite des Kraftwerksbaus von Herbert Maeder

Künstlich aufgestaute Seen haben im Laufe der letzten dreißig Jahre das Landschaftsbild der Schweiz stark verändert. Die kleinen, blauen Flecken zwischen den steilen Gipfelketten bekommen noch immer bei jeder neuen Landkartenausgabe Zuwachs. Wo ein nutzbares Wasser als munterer Bergbach von Höhen talwärts gischt, wird eine Sperre gebaut oder eine Wasserfassung geplant, um auch es in Stollen zu zwingen, in Röhren zu pressen, auf daß es Turbinen und damit das Räderwerk unserer Wirtschaft antreibe. Wo auch immer im Hochgebirge solche

technische Wunderwerke entstehen – im Wallis, im Berner Oberland, im Tessin, in Graubünden –, gesellen sich zu den technischen Problemen der Ingenieure mannigfaltige Aufgaben der Menschenbetreuung. Tausende von Arbeitskräften, zu 95 Prozent Italiener, bewältigen in den rauen Hochgebirgsregionen gegen einen rechten Lohn eine Arbeit, die für unsere Volkswirtschaft von großem, bleibendem Nutzen, für die Arbeiter aber entbehrungsreich, hart und manchmal recht gefährlich ist. Die Baustellen im Gebirge lassen sich nicht mit solchen im Mittelland vergle-

chen. Sie liegen schon klimatisch in einer ganz andern Region mit ihren eigenen, witterungsbedingten Gefahren und Unbilden, und die Natur der Bauvorhaben führt zu einer Erhöhung der üblichen Bauplatzgefahren. Die Aufnahme unten mag einen Begriff von der Gefährlichkeit solcher Baustellen geben. Hier, im Val Curnera im Einzugsbereich des Vorderrheins, werden die Fundamente für eine Staumauer vorbereitet. In steiler Wand wird gebohrt und gesprengt. In dieser gewaltsam veränderten Landschaft nehmen sich die arbeitenden Männer (eingekreist) wie Amei-

sen aus, wenn man von den hochgelegenen Bauinstallationen zu ihnen hinablickt. Auch bei größter Vorsicht läßt sich hier die Steinschlaggefahr nicht bannen. Wohl tragen die Arbeiter Schutzhelme (man erkennt sie im Bild als helle runde Punkte), aber Unfälle, oft sogar schwere Unfälle, lassen sich hier nie gänzlich vermeiden.

Zur Betreuung der so exponiert arbeitenden Männer gehört daher neben guter Kantinenverpflegung, anständiger Unterkunft und angemessenen sozialen Einrichtungen insbesondere auch ein

rasch und gut funktionierender Sanitätsdienst mit einem eigenen Werkarzt. So werden beispielsweise viele hundert Arbeiter auf Baustellen der Kraftwerke Vorderrhein AG im Auftrag der SUVA von Dr. med. Walter Rist betreut. Diesen Freund der Berge und unseres italienischen Nachbarvolkes hat Herbert Maeder auf einigen Dienstgängen begleitet und berichtet auf den nachfolgenden Seiten über eine Arztvisite auf der Baustelle Curnera.

BITTE UMBLÄTTERN

Wer die Baustelle betritt, muß einen Schutzhelm tragen. Diese Vorschrift gilt auch für den mit weitausholenden Schritten dem Barackenhochhaus 'K 2' zustrebenden Werkarzt (Bild oben). Für die italienischen Arbeiter hat die Bezeichnung 'K 2' einen aufmunternden Klang; denn es waren ja italienische Alpinisten, die den so benannten Achttausender im Himalaja als erste bezwangen. Doch das 'K' könnte hier auch für Krankenzimmer stehen; denn über viele Treppen hinab erreicht Dr. Walter Rist unten im Hochhaus das Sanitätszimmer, in dem der Werkplatzsanitäter Johann Lambris einige Patienten zur Arztvisite versammelt hat. Der Arzt untersucht jeden gewissenhaft (unten rechts). Glücklicherweise sind keine schweren Unfälle zu verzeichnen, aber die tückische Witterung hat Opfer gefordert: zwei Patienten mit

schwerer Bronchitis müssen zur besseren Pflege in das Werkspital nach Sedrun gefahren werden. Die Arztvisite beschränkt sich jedoch nicht aufs Krankenzimmer; wer Arbeiter betreut, muß auch vorbeugend wirken. Beim Gang über die Baustelle trifft der Doktor ehemalige Patienten an, wie beispielsweise in einem Stollen (Bild oben Mitte). Das 'Come sta, signor Peppino?' ist mehr als bloß eine Grußformel; wenn Peppino noch Nachwirkungen seines Unfalls verspürt, wird er es auf diese Frage seinem 'Dottore' sagen. Noch besser als Unfälle heilen, ist Unfälle verhüten. Den jungen Mechaniker (Bild rechts Mitte) hat Dr. Rist beim Schweißen ohne Schutzbrille ertappt. Nun schildert er ihm und seinem Capo eindringlich die bösen Folgen, die solche Nachlässigkeit haben kann: Das Augenlicht ist gefährdet.

